

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Хайдаров Равшан Мирзакаланович

соискатель

Ташкентский финансовый институт

Ташкент, Республика Узбекистан

bankinfo@list.ru

АННОТАЦИЯ Рассмотрен опыт применения финансовых санкций аудиторским организациям контролирующими органами зарубежных стран, за нарушения, выявленных в ходе проведения внешнего контроля качества аудита.

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, финансовые санкции, внешний контроль качества, уполномоченный государственный орган.

ANNOTATION The experience of applying financial sanctions to audit organizations by the regulatory authorities of foreign countries for violations identified in the course of external quality control of the audit is considered.

Keywords: audit, audit, financial sanctions, external quality control, authorized state body

ВВЕДЕНИЕ. Аудиторские проверки являются одним из видов контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляемые без непосредственного участия государственных органов.

Выполняя общественно важную функцию, аудиторская организация естественно возлагает на себе определенные обязанности перед обществом и ответственность за результаты своей работы.

Вопросы ответственности аудиторов определены как в Законе Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» ЗРУ-677 от 25

февраля 2021 года, [1], так и в других нормативных документах страны, регулирующих аудиторскую деятельность.

В связи с тем, что аудиторская организация является юридическим лицом, по отношению к ней может применяться только меры правовой и административной ответственности в соответствии с Гражданским кодексом, Кодексом об административной ответственности и Законом «Об аудиторской деятельности». Физическим лицам – аудиторам может быть применена также и уголовная ответственность.

В законодательстве республике по отношению нарушителей предусмотрен скудный перечень мер воздействия (таблица №1), которые состоять только из приостановления деятельности аудиторской организации или исключения ее из Реестра аудиторских организаций. Возможность применения финансовых санкций в законодательстве республики не предусмотрена, в результате которого нарушителю не предоставляется возможность продолжения аудиторской деятельности.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. По отношении аудиторской организации, допустивший нарушения могут быть применены меры воздействия, степень строгости которых зависит от значимости совершенного аудиторской организацией правонарушений, размера нанесенного ущерба заказчикам и пользователям проаудиторованной ей отчетности.

Виды мер ответственности аудиторской организации за допущенное нарушение в разных странах мира различаются.

Таблица №1.

Виды мер воздействия аудиторским организациям и аудиторам

Страна	Орган, уполномоченный на осуществление контроля и надзора	Меры воздействия
--------	---	------------------

США	Совет по надзору за учетом	<ul style="list-style-type: none"> * временное дисциплинарное взыскание * ограничение деятельности на совершение операций; * штрафы (до 15 млн. долл. США в случае умышленных или намеренных действий); * порицание; * предписание на получение дополнительного профессионального образования.
Великобритания	Совет по финансовой отчетности	<ul style="list-style-type: none"> * ограничение деятельности (с установлением определенных условий); * штраф (ограничений по суммам штрафа не существует); * приостановление нахождения в реестре аудиторов; * исключение из реестра аудиторов.
Франция	Верховный совет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> * штраф и лишение свободы (в размере до 75 000 евро и до 5 лет лишения свободы). В случае нарушения конфиденциальности сведений предусмотрена уголовная ответственность до 1 года лишения свободы; * предупреждение; * выговор; * временный запрет деятельности до 5 лет; * исключение из реестра аудиторских организаций; * отзыв почетного звания.
Германия	Профессиональная организация аудиторов Auditor Oversight Body	<ul style="list-style-type: none"> * выговор; * штраф (до 500 000 евро); * временное лишение права оказания аудиторских услуг сроком от 1 до 5 лет; * запрет на оказание аудиторских услуг.
Россия	Федеральное казначейство	<ul style="list-style-type: none"> * предупреждение; * предписание на устранение выявленных нарушений, по результатам внешней проверки качества аудита; * предписание о приостановлении членства аудиторской организации в СРО аудиторов; * предписание об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций

Узбекистан	Министерство финансов	* приостановление деятельности аудиторской организации до 1 месяца; * исключение из Реестра аудиторских организаций; * прекращение действия квалификационного сертификата аудитора.
------------	-----------------------	---

Примечание: таблица составлена автором.

Международная организация ICAEW применяет свои меры воздействия (Таблица №2) аудиторским организациям [2], нарушившие положения Кодекса профессиональной этики бухгалтера.

Таблица №2.

**Санкции ICAEW за различные нарушения
Кодекса профессиональной этики бухгалтера [3]**

№	Утверждение	Виды нефинансовых санкций		Размер финансовых санкций	
1	Несоблюдение основополагающих принципов независимости	a	Исключение и рассмотрение отзыва лицензии	a	£10,000
		b	Строгий выговор	b	£5,000
2	Несоблюдение основополагающих принципов объективности	a	Исключение	a	£10,000
		b	Строгий выговор	b	£5,000
		c	Выговор	c	£2,000
3	Несоблюдение основополагающих принципов профессиональной компетентности и должной осмотрительности	a	Исключение	a	£7,500
		b	Строгий выговор	b	£5,000
		c	Выговор	c	£2,000
4	Несоблюдение основополагающих принципов конфиденциальности	a	Исключение	a	£5,000
		b	Строгий выговор	b	£3,000
		c	Выговор	c	£1,500

5	Несоблюдение основополагающих принципов профессионального поведения	a	Исключение	a	£5,000
		b	Строгий выговор	b	£3,000
		c	Выговор	c	£1,500

При принятии решения о назначении наказания аудиторской организации и/или аудитору принимаются во внимание отягчающие и смягчающие факторы:

Отягчающие факторы

1. Соккрытие проступка
2. Отсутствие сотрудничества с регулятором
3. Повторное нарушение
4. Повторное нарушение, ранее подвергавшееся напоминанию, предупреждению или иным санкциям
5. Данное нарушение вызвало или может привести к потере значительных денежных сумм в деле о банкротстве клиента и / или любой третьей стороне.
6. Плохая дисциплинарная или нормативная история
7. Недостаток понимания или принятия обвинения.

Смягчающие факторы

1. Самостоятельная отчетность, принятие вопросов поведения и быстрое добровольное и немедленное исправление нарушения.
2. Самостоятельная отчетность и быстрое добровольное и немедленное погашение (несанкционированных) штрафов.
3. Личное смягчение: финансовые обстоятельства (при рассмотрении только финансовой части санкции). В тех случаях, когда у управляющего в деле о несостоятельности возникают трудности с выплатой финансовой санкции, следует рассмотреть вопрос о предоставлении платежа в рассрочку.
4. Личное смягчение; плохое здоровье

5. Срок исковой давности по рассматриваемым вопросам в отношении менее серьезных вопросов, где нет отягчающих действий.

6. Как правило, минимальный риск повторения или повторения, если новые процедуры были внедрены и проверены.

7. Отсутствие какой-либо потери денежных средств в деле о банкротстве и / или любых третьих лицах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Отечественные меры воздействия, применяемые со стороны уполномоченного государственного органа намного либеральнее, чем в некоторых зарубежных странах.

В соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности», аудиторская организация несет ответственность перед заказчиками аудиторской проверки, хозяйствующим субъектом и другими пользователями финансовой отчетности за причинение им ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации хозяйствующего субъекта, а также за несоблюдение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении аудиторской проверки.

Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет исключение аудиторской организации из Реестра аудиторских организаций, прекращение действия сертификата руководителя аудиторской организации и сертификатов аудиторов, принимавших участие в аудиторской проверке, а также привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законом.

В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке проведения внешнего контроля качества работы аудиторской организации» от 28 сентября 2022 года №538 [2] предусмотрены меры следующие виды наказания аудиторской организации:

- приостановление деятельности аудиторской организации до 1 месяца по решению уполномоченного государственного органа для устранения выявленных нарушений;

- исключение из Реестра аудиторских организаций в судебном порядке.

АНАЛИЗ. Как видим, в обеих случаях в результате применения мер воздействия аудиторской организации запрещается оказывать аудиторские услуги, в связи с чем ей следует приостановить, или даже прекратить текущие аудиторские проверки. Не выполнение или несвоевременное выполнение договорных обязательств является основанием для следующего применения аудиторской организации очередных мер воздействия. Кроме этого фактически «наказание» получают также все сотрудники аудиторской организации, которые временно вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность.

В дополнении, на аудиторскую организацию могут подать иски и другие ее клиенты. Замена текущего аудитора на нового не простая, многими хозяйствующими субъектами до конца неизведенная процедура. За просрочку сроков представления аудиторской организацией финансовой отчетности хозяйствующий субъект может получить не только штрафные санкции со стороны государственных органов, но и потерять инвестиционную привлекательность своих акций, свой рынок сбыта.

Надо отметить, что мера воздействия является мерой ответственности за совершенное нарушение норм действующего законодательства и применяется в целях предупреждения совершения новых нарушений со стороны аудиторской организации.

Но тем не менее, изучая зарубежный опыт регулирования и надзора рынка аудита, считается целесообразным введение на правоприменительную практику республики также экономические методы воздействия в отношении

аудиторских организаций, допустивший нарушения требований нормативных актов, регулирующие аудиторскую деятельность.

Например, даже всемирно известные международные аудиторские организации, несмотря на наличие системы внутреннего контроля качества аудита, иногда допускают нарушение. Человеческий фактор. Но, при этом они не приоставливают свою деятельность. Мерой воздействия выступает экономическая санкция, в виде крупного денежного штрафа.

В международной практике не применяется практика лишения допуска аудиторской организации к рынку, если она допустила серьезные нарушения. Рынок сам примет решение о возможности присутствия аудиторской организации на рынке аудита.

В качестве примера можно привести список наибольших финансовых санкций аудиторским организациям и аудиторам [4], наложенных регуляторами:

1. PwC оштрафована на сумму 5,1 млн фунтов за аудит RSM Tenon в финансовом году, закончившемся 30 июня 2011 года. Кроме того, Николас Боден, старший официальный аудитор и партнер по аудиту и член ICAEW, был также оштрафован на 114 750 фунтов стерлингов.

PwC и Boden признали, что они не оправдали ожидаемых стандартов и не смогли действовать в соответствии с основополагающим принципом профессиональной компетентности и надлежащей помощи ICAEW. Их допущенные проступки включали неспособность получить соответствующие аудиторские доказательства и проявлять достаточный профессиональный скептицизм.

2. PwC оштрафована на сумму 5,0 млн фунтов за аудит группы компаний Connaught в 2009 году.

FRC обнаружил проступок в трех областях: мобилизационные расходы, долгосрочные контракты и нематериальные активы. Отставной партнер по

аудиту PwC Стивен Харрисон также был выговорен и оштрафован на 150 000 фунтов стерлингов за его роль в аудите.

3. KPMG был оштрафован на сумму в 6,2 млн долларов США (4,8 млн фунтов) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за ее аудит Miller Energy.

Фирма выпустила безоговорочный отчет финансовой отчетности Miller Energy за 2011 год, несмотря на то, что компания сильно завысила стоимость определенных активов и подсчитала несколько в два раза.

SEC заявила, что KPMG и Джон Риордан, партнер по связям с KPMG, не смогли должным образом оценить риски и не предоставили достаточного персонала.

Джон Риордан был оштрафован на 25 000 долларов и был отстранен от практики перед SEC в качестве бухгалтера.

4. FRC оштрафовал EY на 1,8 млн фунтов стерлингов за проступки, связанные с аудитом финансовых отчетов Tech Data Limited за финансовый год, заканчивающийся 31 января 2012 года.

Несоблюдение аудита связано с неспособностью получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений, неспособности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства и неспособность проявить достаточный профессиональный скептицизм.

Джулиан Грей, старший официальный аудитор и партнер по аудиту, также был оштрафован на 59 000 фунтов стерлингов после того, как он и фирма признали, что их поведение «значительно сократилось» от ожидаемых стандартов.

5. Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) оштрафовал PwC на 1 млн долларов (760 000 фунтов стерлингов) за его аудит Merrill Lynch за 2014 год.

РСАОВ взымает этот штраф после того, как PwC не соблюдает правила, касающиеся защиты клиентов при проверке Merrill-Lynch.

ВЫВОДЫ. С учетом международного опыта регулирования рынка аудиторских услуг предлагается включить в перечень мер воздействия в отношении аудиторских организаций, нарушивших нормы законодательства, финансовые санкции, в виде штрафов в пользу уполномоченного государственного органа. Данный вид наказания также является поучительным для аудиторской организации и соответствует международной практике регулирования аудиторской деятельности.

С принятием Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» от 25 февраля 2021 года появилась правовая возможность на использования международного опыта.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 2022 года №538 предусмотрена организация и проведения внешнего контроля качества деятельности аудиторских организаций в обязательном порядке. Проведение внешнего контроля качества деятельности аудиторских организаций, проводящих обязательную аудиторскую проверку возложено на Министерство финансов.

Предлагается в нормативном уровне зафиксировать виды финансовых санкций аудиторским организациям, нарушившие требования законодательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» ЗРУ-677 от 25 февраля 2021 года. – <http://lex.uz/docs/5307886>.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке проведения внешнего контроля качества

работы аудиторской организации» от 28 сентября 2022 года №538. -

<http://lex.uz/docs/6212685>.

3. <https://www.icaew.com/publichearings>

4. <https://www.accountancyage.com>